

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue I, January 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue I (January 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

ANG PANGHIHINAYANG NI MIGUEL

Remen O. Manggol

Teacher III

Magapua Elementary School

Division of Marinduque

Ika-30 ng Marso, taong 2020, walang pagsidlan ang kaligayang nararamdaman ng mga mag-aaral sa Mataas na Paaralan ng Masagana sapagkat ito ang araw ng kanilang pagtatapos sa Junior High School. Ang mga magulang nila'y masayang-masaya rin sapagkat itinuturing nilang isang malaking tagumpay na makitang nakatapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral.

Bawat isa ay nasasabik na matawag ang kanilang pangalan upang umakyat sa entablado at tanggapin ang kanilang diploma. Ang iba naman ay nag-aabang upang maisabit sa kanilang leeg ang medalya ng karangalan. Nag-uumpisa ng magtawag ang gurong-tagapayo ng ika-sampung antas ng pangkat Makahiya.

"Castro, Miguel P.", "Castro, may dalaw ka". Biglang napalingon si Miguel sa nagsalita, si Ginang Cruz, ang DSWD officer. Agad tumalima si Miguel. Malayo pa lamang ay tanaw na niya si Ginang Castro, ang kanyang ina na umiiyak. Nangingilid ang kanyang luha habang papalapit sa ina at mahigpit niya itong niyakap. "Inay, patawarin po ninyo ako", nagsising wika niya "imbes na nasa paaralan tayo ngayong araw na ito ng aking pagtatapos ay heto at nandito tayo", nababanaag sa kanyang boses ang panghihinayang. Nagbalik sa kanyang ala-ala ang mga nangyari kung bakit napunta siya sa pangangalaga ng DSWD.

Isang gabi, pinuntahan siya ng kanyang katropa na si Delio sa kanilang bahay at niyaya sa isang kasiyahan sapagkat kaarawan nito. Kilala niyang mabisyo si Delio kaya tumanggi siyang sumama. Nakiusap itong pagbigyan siya sapagkat kaarawan niya. Noong una, nag-aatubili siyang sumama lalo't wala ang kanyang ina at tiyak na magagalit ito subalit sinabihan siya ng kanyang katropa na saglit lamang siya sa bahay nito.

Napansin ni Miguel na kakaunti lamang ang bisita ni Delio. Noong una, pakainkain lamang siya sa isang tabi habang ang ibang mga bisita ay umiinom ng alak. Napansin niyang alas-nuwebe na kaya nagpaalam siya kay Delio na uuwi na subalit sinabi nitong papayagan lang siya na makauwi kung iinom siya ng alak. Tumanggi siya subalit kinantiyawan siya ng mga bisita nito na kj at walang pakisama kaya napilitan siyang uminom ng alak. Hindi niya napapansin, napaparami na ang kanyang naiinom. Napansin niya na may isang bisita na nagsindi ng animo'y sigarilyo at inabot ito kay Delio sabay hithit. Inakala lamang niya na ito ay isang pangkaraniwang sigarilyo. Maya-maya'y, inabot sa kanya ito ng katropa at sinabing subukan nya. Dahil sa hilo na

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue I (January 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

siya at lasing na rin, naging sunod-sunuran na lamang siya sa sinasabi ng kanyang katropa.

Walang anu-ano'y nakarinig sila ng wang-wang ng sasakyan ng pulis. Mabilis na tumakbo si Delio at mga bisita nito palayo sa lugar na iyon subalit nasukol pa rin sila ng mga pulis. Hindi na niya nagawang tumayo sa upuan sa pagkagulat. Napagtanto niya na ang hinihithit nila ay isa palang marijuana. Siya, si Delio at ang mga bisita nito ay dinala sa himpilan ng pulisya at sinampahan ng kaso dahil sa paggamit ng marijuana o RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dahil si Miguel ay menor de-edad, inilipat siya sa pangangalaga ng DSWD.

DOI 10.5281/zenodo.10579727

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.